

PİYANO EĞİTİMİNDE RİTARDANDO TERİMİNİN ÖĞRETİLMESİNDE OYUNLA ÖĞRETİMİN ETKİSİ

Yüksek Lisans Öğrencisi, SEHERGÜL KAYNAK¹,
Prof. Dr., M. KAYHAN KURTULDU²

¹Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, sehergul_kaynak21@trabzon.edu.tr –
0000-0003-2399-7205

²Prof. Dr., Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı,
kayhankurtuldu@gmail.com – 0000-0003-0064-9144

ÖZET

Bu çalışmada piyano eğitiminde ritardando teriminin öğretilmesinde oyunla öğretimin öğrenmeye etkisi incelenmiştir. Araştırmada deneysel yöntemin karışık desenli kontrol gruplu ön test son test modeli kullanılmıştır. Çalışma aynı seviyedeki ve yakın yaş gruplarındaki 10 öğrenci ile yapılmıştır. Özel bir müzik kursunda piyano eğitimi alan öğrenciler arasından seçilen grup, çeşitli özellikler bakımından eş düzeyde olacak öğrencilerden belirlenmiştir. Öğrenciler deney ve kontrol grubu olmak üzere 5'erli iki gruba ayrılmıştır. Çalışma her iki grupla araştırmacılar tarafından hazırlanan eserler ile yapılmıştır. Kontrol grubundaki 5 kişiye eser sadece tanımlarla anlatılırken deney grubuna ise öğretilecek terim oyun yoluyla anlatılmıştır. Uygulama sonrasında bir hafta sonra benzer bir hatırlama uygulaması da yapılmıştır. Yapılan değerlendirme doğrultusunda deney grubu öğrencilerinin, kontrol grubu öğrencilerine göre terimin algılamada daha çabuk olduğu ve terimi anlayıp piyanoda uygulamada daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oyunla öğretim, piyano eğitimi, ritardando

1.GİRİŞ

Oyun, küçük büyük hemen herkesin eğlenerek oynadığı, öğrenme-öğretme sürecinde etkin, eğlenmeye ve bireylerin gelişime de katkı sağlayan kaynaklardan biridir. Dünyanın her yerinde oyunlar, bireyler için vazgeçilmez kaynaklardan biri halindedir. Hangi dile, ülkeye veya kültüre ait olursa olsun, oyun kavramı çocukların olduğu her yerde olacaktır. Çocuklar ve bireyler oyunlar sayesinde hem eğlenirler hem öğrenirler hem de oyun oynarken çoğu bilgiyi aktif olarak edinebilirler. Oyun oynayan bireyler oyunla adeta bütünleşirler ve o oyunun bir parçası olurlar ve bu durum öğrenmeyi de rahatlatır. Bu açıdan bakılırsa, çocuklar oyun oynayarak kendi öğrenme ortamlarını, kendi ihtiyaçlarına da uygun olarak düzenler ve oyunla öğrendikleri kavramları yaşamla ilişkilendirir (Korkmaz, 2019).

Eğitim sürecinde oyunlar, öğrenciler arasındaki diyalogları kuvvetlendiren, öğrencilerdeki farklı yetenekleri ortaya çıkarmada yardımcı, soyut kavramları somutlaştırmada yardımcı, etkinlik esnasında öğrenciyi mutlu eden ve neşelendiren, kavramların anlaşılabilirliğini arttıran, dinlendiren, öğrencilere aktif öğrenme ortamı veren ve sınıftaki atmosferi olumlu yönde etkileyen faaliyetlerdir (Yürümez, Özer, 2022; Yıldız, vd. 2017). Oyun doğal öğrenmenin

yollarından biridir. Çocuklar bilhassa doğal ortamlarında görüp oynadıkları oyunlar ile çeşitli deneyimleri yaşayıp pekiştirirler. Buna ilaveten oyunlar ile çocukların duyguları ve yetenekleri de gelişmektedir. Çocuklar bu oyunlar esnasında herhangi bir kısıtlama istemezler ve özgür olmak isterler (Sever, Barkan, 2022).

Çocuklar genellikle oyun sırasında kendilerini ve oyunu ilgilendiren şeyler hakkında konuşurlar ve aynı zamanda konuşulanları da dinlerler. Bu yolla çocuklar yeni sözcükleri de dağarcıklarına kazandırma fırsatı yakalar ve bunun etkisiyle kendilerini sözel biçimlerde ifade etme yeteneklerini de geliştirirler. Ayrıca oyunlar sırasında vurgular, tonlamalar gibi çeşitli faktörleri gözleme ve bu gözlemler ile kendilerine mal etme olanağına da sahip olurlar (Genç-Ersoy, 2021). Bu gibi gelişimler oyunların ve özellikle de eğitim sürecindeki eğitsel oyun kavramının öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini öne çıkarmaktadır. Oyunların ve planlı bir eğitsel oyunun kavramsal pek çok anlatımdan daha faydalı olacağını söylemek yanlış olmaz.

Eğitim odaklı oyunlar gerek öğrenci gerekse de öğretmen açısından öğretim sürecinin verimi olarak düşünüldüğünde hedeflenen kazanımlara ulaşmada önemli olabilecek öğretim tekniklerinden biridir. Öğrenci açısından bakıldığında eğitsel oyunlar, dersi monotonluktan çıkaran, öğrencilerin dikkatini ve derse motivasyonunu arttıran, öğrencilere yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı veren uygulamalardır. Ayrıca oyunlar, kalıcı öğrenmeye katkı sağlayan, eğlenirken öğrenme ve öğrenirken eğlenme gibi fırsatlar sunan ve bu sayede işlenecek dersin süresini ve verimini de arttıran önemli bir öğretim tekniğidir. Öğretmen açısından ise eğitsel oyunların, farklı oyunlar yardımıyla öğrencilerin farklı zekâ alanlarına hitap edebilmek, öğrencilerdeki bireysel farklılıkları görebilmek ve değerlendirebilmek, öğrenciyi derse aktif olarak katabilmek ve öğrencilerle birlikte konuları eğlenerek öğretebilmek gibi önemli fırsatlar sunacağı açıktır (Hazar, Artun, 2018).

Eğitim sürecinde çocuklara öğretilecek olan bazı soyut kavramların çocukların zihninde canlanmasının ve somutlaştırılmasının öğrenmelerine olumlu yönde etkileri olabileceği düşünülmüştür. Oyun, çocukların kendilerini özgür hissettiği ve koşulsuz kabul ettikleri bir yöntem olarak da ifade edilebilir. Bu doğrultuda öğretilecek soyut terim ve kavramların oyun yöntemi ile öğretilmesinin çocukların dikkatini toplama, yaparak yaşayarak öğrenme ve kalıcılığını sağlamak amacıyla etkili bir yöntem olduğu söylenebilir.

Müzik eğitiminde çocuklara öğretilecek olan kavramlar teorik bilgi ile aktarılırken çocuklarda ilgi dağınıklığı, sıkılma, çabuk unutma veya bilgiyi tam olarak kavrayamama gibi olumsuz durumlar yaşandığı düşünülebilir. Bu nedenle müzikle oyunu bir araya getirmenin bu durumu eğlenceli ve kalıcı hâle getireceği düşünülmektedir. Öğretilecek kavramlara yönelik planlanarak hazırlanan ve uygulanan oyunların çocukların bilgiyi edinirken aktif rol oynamaları nedeniyle oldukça etkili olabileceği söylenebilir.

Eğitimin diğer alanlarında da olduğu gibi piyano eğitiminde de temel unsurları öğrenci ve öğretmen oluşturmaktadır. Alanında bilgi sahibi olan öğretmen, öğrenciyi şekillendirmede etkili bir rol oynamaktadır. Öğrenciler buldukları duruma göre birbirinden farklı reaksiyonlar ve bireysel farklılıklar gösterebilmekle birlikte öğretmene geri bildirim sağlayan kişilerdir.

Eđitmenin piyano eđitiminde öğrenmeyi gerçekleştirebilmek amacıyla tercih ettiđi yöntemin uygunluđu oldukça önemlidir (Kurtuldu, 2010). Eđitmenlerin amacına uygun öğrenme ortamları oluşturmaları, çağdaş müzik yaklaşımlarına yönelik öğretim gerçekleştirebilmeleriyle ilişkili bir durumdur. Bu durumun oluşması için öğretmenin de yaratıcı bir öğrenme ile öğretim görmüş olması sürecin uygulanması açısından önem arz etmektedir (Tekin-Gürgen, 2006).

Enstrüman çalma işi bir birey için oldukça karışık bir faaliyettir. Performans sırasında duygu ve fiziksel becerilerin yolunda gitmesi ve bunlar arasında oluşması gereken uyumun sağlanması oldukça mühim bir olaydır. Oyun becerileri yöntemiyle çalgı performansı ile aktarmak istenen duygu ve düşünceleri aktarmak mümkündür. Aksi bir durumda ise başarılı bir sanatsal performans elde edilmesi beklenemez (Gasimova, 2010). Çocuklarda öğrenmeyi ve imgesel düşünmeyi aktif hale getirmek ve çocuđu öğrenme sürecine dahil etmek için bu süreçte çocukların duyuşsal yaşantısı düşünme gücü oldukça etkilidir. Piyano çalmaya başlamadan önce çocuklarla yapılan ısınma hareketleri onların fiziksel ve duygusal olarak gevşetmektedir. Teknik uygulamalardaki soyut durum, imgelerle, hikayelerle, pandomimlerle ve masallarla anlatılabilir. Bazen ise dramatize yapmak ya da doğaçlama yapmak gibi uygulamalar ile bu terimler çocuğun ilgili kavramı algılamasında, anlamasında ve teknik becerileri somut hale getirmesinde etkilidir (Ünal, 2006).

2.YÖNTEM

Bu araştırmada deneysel yöntemin karışık desenli kontrol gruplu ön test son test modeli kullanılmıştır. Model kapsamında deney ve kontrol grupları oluşturulmuş ve ön test, son test ve tekrar test uygulaması kullanılmıştır.

2.1.Çalışma Grubu

Çalışma grubunu araştırmanın yapıldığı ilde faaliyet veren özel bir müzik kursunda piyano dersi alan toplam 10 kişi oluşturmaktadır. Kursta öğrenim gören tüm öğrenciler içerisinde benzer denklik özelliklerini gösteren 10 öğrenci seçilmiştir. İki grup arasındaki ilk denklik, yakın tarihlerde piyano eğitimi almaya başlamış (yaklaşık 1 yıldır), aynı seviyede piyano çalan (takip ettikleri kitaplar ve eserleri yakın ve aynı olan) ve yakın yaşlarda (2012-2013 doğum tarihli) olan öğrencilerle belirlenerek sağlanmıştır.

2.2.Verilerin Toplanması

Yürütülen çalışmada ilk olarak ön test, son test ve de tekrar test amaçlı uygulamalar için kullanılacak eserler araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Kursta ya da dışarıda daha önceden dinlenmiş duyulmuş olmasına karşın bu şekilde bir tercihte bulunmuş ve eserler araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Ön test uygulamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan ilk eser, deney ve kontrol grubundaki öğrencilere bireysel derslerde öğretilmiştir. Bu uygulamada her öğrenci ile bireysel olarak, yaklaşık bir ders saati (30 dk) kadar çalışılmıştır. Ön test uygulamasında klasik biçimde çalışılmış, bölüm bölüm tekrarlar yapılmış ve hatalı ses ve ritimler için uyarılar yapılmıştır. Ön test sürecinde farklı herhangi bir yöntem ya da yaklaşım kullanılmamıştır. Süreç sonunda öğrencilerin eseri çalma becerilerinin birbirine eş olduğu

gözlemlenince, bir sonraki uygulama (son test) için deney ve kontrol gruplarıyla dersleri yürütebilmek amacıyla öğrenciler rastgele 5'er kişilik gruplar halinde dağılıma tabi tutulmuştur.

İlk olarak deney grubu ile 5 kişilik toplu ders saatinde öğrencilere içerisinde "ritardando" uygulanan bir çocuk şarkısı dinletilmiştir. Daha sonra öğrencilerin tren olmaları ve müziğin ritmine göre hareket etmeleri istenmiştir. Öğretmen trenin en önünde bulunarak öğrencilere yürüyüş hızında öncülük etmiştir. Şarkının "ritardando" uygulanan son bölümünde yürüyüş hızı giderek yavaşlatılmış ve şarkı bitiminde hareket tamamen durdurulmuştur. Bu uygulama sonrasında bu kez öğretmen olmadan aynı treni öğrencilerin uygulamaları istenmiştir. Uygulama sonunda son test uygulamak amacı ile öğrencilerle bireysel olarak 20'şer dakikalık uygulama dersi işlenmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve içerisinde "ritardando" terimi barındıran ikinci eserin öğrenciler tarafından çalınıp terimi piyano eseri üzerinde uygulamaları istenmiştir. Bu uygulamada tren oyunundaki gibi toplu değil bireysel ders işlenmiştir ve her bir öğrenci ile 20 dakika çalışılmıştır. Kontrol grubuyla ise yine 5 kişilik toplu bir ders saati belirlenmiş ve öğrencilere "ritardando" terimi sadece sözlü olarak tanımlanmış, nasıl uygulandığı anlatılmıştır. Daha sonra son test uygulamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan ve deney grubuna uygulanan aynı eser 20'şer dakikalık bireysel ders saatinde öğrencilere verilip klasik biçimde çalışılmıştır. Kontrol grubuyla yapılan ikinci çalışma da ön test sürecindeki gibi klasik biçimde yürütülmüştür. Bir sonraki hafta tekrar test uygulanması amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan üçüncü bir başka eser öğrencilere verilip hiçbir uyarı yapılmadan uygulamaları istenmiştir. Üçüncü eser ile yapılan tekrar test uygulaması da her iki gruba klasik biçimde oyun veya başka bir ilave yöntem olmadan gerçekleştirilmiştir. Hatırlamanın ölçülmesi amacı olduğu için üçüncü uygulamada her iki gruba da ilave yöntem uygulanmadan eşit uygulama yapılması uygun bulunmuştur.

2.3.Verilerin Çözümlemesi

Yapılan gözlem sonucunda öğretilen terimin uygulanmasına yönelik sonuçlar araştırmacı tarafından hazırlanan bir değerlendirme çizelgesine göre belirlenmiştir. Çalışma özel bir terimin öğretilmesine ve buna yönelik gelişim ve fark etme becerisine dayalı olduğu için, genel bir ölçme aracı yerine bu çalışmaya özel bir ölçme aracı oluşturulması uygun bulunmuştur. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulanan ölçme aracı Çizelge-1 de gösterilen kriterler doğrultusunda değerlendirilmiştir. İlgili ölçme aracı araştırmacılar ve aynı kurstan iki öğretmen de dahil 4 kişi tarafından puanlanarak öğrencilerin üç uygulama için istenilen puanları elde edilmiştir. Her üç aşama için öğretim elemanlarından elde edilen puanlar için ortalama puan hesaplaması yapılmış ve öğrencilerin ön test, son test ve tekrar test aşamaları için başarı puanları hesaplanmıştır. Hesaplanan başarı puanları istatistiksel olarak da hesaplamaya ve karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. İstatistik süreç için kişi sayısının az olması nedeniyle doğrudan parametrik olmayan testlerin kullanılması uygun bulunmuştur. Bu kapsamda iki grubun karşılaştırılması için Mann Whitney U testi tercih edilmiş, testin manidarlık durumu için ise $p < ,05$ düzeyinin kabul edilmesi uygun görülmüştür.

Çizelge 1: Değerlendirme Çizelgesi

DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ	PUAN
1.Eser içerisinde ritardando terimini fark etti mi?	15
2.Eseri çalarken ritardando terimini uygulayabiliyor mu?	15
3.Eser içerisinde terimleri uygularken eserin bütünlüğünü koruyabiliyor mu? (kesintisiz çalabilme)	25
4.Eser içerisinde terimleri uygularken eser içerisindeki notaları doğru çalabiliyor mu? (entonasyon)	25
5.Eseri çalarken ritardando teriminin normal ritimlerden farkını yeterince hissettirebiliyor mu?	20

3.BULGULAR

Bu bölümde bulgular ilk olarak ön test, son test ve tekrar test genel puanların dağılımı ve istatistiksel çizelgeler biçiminde sunulmuştur. İlk çizelgede deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin her üç süreçten (ön test, son test ve tekrar test) aldıkları genel puanlar vardır. Diğer çizelgede ise bu ölçümlere ilişkin Mann Whitney U testi sonuçları sunulmuştur.

Çizelge 2: Deney ve Kontrol Gruplarının Puan Dağılımları

Öğrenciler	Ön test	Son test	Tekrar Test
Deney 1	72	90	82
Deney 2	70	90	85
Deney 3	70	88	85
Deney 4	65	85	80
Deney 5	70	80	80
Kontrol 1	70	75	70
Kontrol 2	70	75	70
Kontrol 3	71	74	65
Kontrol 4	68	75	70
Kontrol 5	70	72	65

Çizelge 2’de yer alan veriler ön test sürecinde öğrencileri yakın ve denk sayılabilecek sonuçlar elde ettiği göstermektedir. Ortalama 70 puan civarındaki bu sonuçlar ilk seçim kriterleri olan yaş, süre gibi kriterlerin de etkili olabileceğini desteklemektedir. Son test ölçümünde kontrol grubu yaklaşık aynı puanları veya kısmen artan bazı puanları elde ederken, deney grubu oyunun da etkisiyle puanlarını 10 ila 15 puan civarında arttırmıştır. Bir hafta sonraki tekrar test uygulamasında her iki grupta puanlar kısmen düşüş gösterse de deney grubundaki puanlar kısmen kontrol grubuna göre daha yüksek görünmektedir.

Çizelge 3: Ölçümlere İlişkin U Testi Sonuçları

Ölçüm	Gruplar	Sıra Ort.	Sıra Top.	U	Z	p
Ön Test	Deney	5,20	26,00	11,00	-0,385	,700
	Kontrol	5,80	29,00			
Son Test	Deney	8,00	40,00	,000	-2,65	,008
	Kontrol	3,00	15,00			
Hatırlama	Deney	8,00	40,00	,000	-2,63	,007
	Kontrol	3,00	15,00			

Çizelge 3 incelendiğinde ön test düzeyinde yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarının $p < ,05$ düzeyine göre anlamlı olmayan bir ilişkiye işaret ettiği görülmektedir. Buna göre, bu ölçüm aşamasında gruplar açısından bir fark oluşmadığı söylenilebilir. Son test için yapılan ölçüm sonuçlarında ve tekrar test puanları açısından bakıldığında, manidarlık durumu farklılık göstermektedir. Bu aşamalarda $p < ,05$ düzeyine göre fark bulunmuştur. Her iki ölçüm için sıra toplamı ve sıra ortalaması değerleri, oluşan farkın deney grubu yönünde olduğuna dair fikir vermektedir. Sıra ortalaması için 8,00 puan, sıra toplamında da 40 puanlık bir yığılım göze çarpmaktadır. Son test ve tekrar test uygulamasında puan farkı deney grubu lehinde gerçekleşmiştir.

4.SONUÇ

Yapılan ölçümler ve gözlemler sonucunda kontrol grubunun ritardando terimini uygularken bir anda yavaşlaması, terimi doğru uygulayamadığı ve bir sonraki hafta terimi tam anlamıyla doğru hatırlayıp fark edemediği gözlemlenmiştir. Deney grubunda ise bu oran daha düşük olmakla beraber iki grupta da belirlenen en yüksek ve en düşük puan farkı eşit gözlemlenmiştir. Ancak deney grubu daha yüksek başarı göstermiştir. Oyunla öğretimin soyut kavramları somutlaştırma, çocukların ders esnasında dikkatini çekme, yaparak yaşayarak öğrenmeyle gerçekleştiği için kalıcılığının daha etkili olması ve öğretilen terimleri anlamlandırmalarına yönelik olumlu yönde etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Piyano eğitiminde soyut kavramları somutlaştırmakta güçlük çeken yaş grupları ile yapılan derslerde terimlerin oyun yöntemiyle somutlaştırılarak kalıcı hale getirilmesinin ve öğrenmeye etkisinin olumlu yönde olduğu düşünülmektedir.

Yapılan uygulamada ilk seçim kriterleri açısından birbirine yakın özelliklerdeki öğrencilerin seçilmiş olması, ön test düzeyindeki denemede de kendini göstermiş ve denk bir performans ortaya çıkmıştır. Fakat son test ve burada uygulanan oyunun etkisinin halen devam etmiş olduğunun anlaşıldığı tekrar test uygulamasında denklik, deney grubu yönünde değişmiş, deney grubu oyun sayesinde kontrol grubuna göre daha başarılı olmuştur. Elde edilen başarılı durumun genel anlamda değerlendirilmesi ve oyun etkinliklerinin müzik eğitimindeki etkisine geniş kapsamlı vurgular yapılabilmesi için, aynı desen ya da farklı desenli uygulamaların artırılmasında fayda vardır. Benzer biçimde aynı ya da farklı uygulama desenleri ile oyun aktivitelerinin daha geniş katılımlı gruplarla denenmesi de faydalı olacaktır. Farklı oyun desenlerinin müzik eğitiminin veya piyano eğitiminin farklı kavramları ile eşleştirilmiş çalışmaların zenginleştirilmesi, alanda çalışan eğitimcilere ve akademisyenlere de yol gösterebilecek niteliktedir.

KAYNAKÇA

- [1] Gasimova, T., Piyano öğrenme ve öğretme teknikleri, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Şubat, 0,25, 2010.
- [2] Genç-Ersoy, B., Türkçe öğretiminde eğitsel oyun kullanımı: Bir meta-tematik analiz çalışması, Ana Dili Eğitimi Dergisi, Nisan, 9,2, 2021.
- [3] Hazar, Z., Altun, M., Eğitsel oyunlara yönelik öğretmen görüşleri ve yeterliliklerinin incelenmesi, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Haziran, 13,1, 2018.
- [4] Kurtuldu, M. K., İlköğretim çağı piyano eğitiminde tekerleme yoluyla nota öğretiminin kullanılabilirliği, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Eylül, 8,3, 2010.
- [5] Korkmaz, I., *İlkokul özengen solfej eğitiminde oyunun öğrenmeye etkisi*, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2019.
- [6] Sever, M. O. ve Barkan, K. Z., İlköğretim öğrencilerinde çocuk oyunları ve eğitsel oyunların bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Haziran, 11,2, 2022.
- [7] Tekin Gürgen, E., Müzik eğitiminde yaratıcılığı geliştiren yöntem ve yaklaşımlar, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Malatya, 7,12, 2006.
- [8] Ünal, İ., *6-8 yaş çocukları için piyano eğitimi veren kurumlarda öğretmenlerin başlangıç aşamasında, piyano öğretim yöntemlerinden biri olarak yaratıcı dramaya ilişkin görüşleri*. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2006.
- [9] Yıldız, E., Şimşek, Ü. ve Ağdaş, H., Eğitsel oyun entegre edilmiş işbirlikli öğrenme modelinin öğrencilerin fen öğrenimi motivasyonları ve sosyal becerileri üzerine etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18,2, 2017.
- [10] Yürümez, R. ve Özer, M. Ş., Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde eğitsel oyunların kullanılması, Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi Dergisi, 1,1, 2022.